

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Утемуратова Ольга Викторовна

учитель русского языка Нукусского военно-академического лицея
«Темурбеклар мактаби» МВД Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье исследуются морфологические особенности прилагательных русского языка, а также ключевые аспекты их освоения в контексте обучения иностранных студентов на начальном этапе. Мы погружаемся в тонкости этой захватывающей темы, анализируя принципы и нюансы, которые служат основой для глубокого понимания и применения прилагательных в русском языке.

Учебный процесс, посвящённый морфологии, представляет собой не только теоретическое изучение, но и практическую работу, позволяющую студентам освоить сложные грамматические структуры. Основное внимание уделяется уникальным чертам, характерным для русского языка, которые могут вызывать трудности у учащихся, не говорящих на нём.

Статья представляет собой собственный взгляд на методы преподавания и открытия, стоящие перед преподавателем, стремящимся передать богатство и многообразие русского языка. Таким образом, она не только предлагает ценные рекомендации, но и вдохновляет на дальнейшие исследования и освоение этой увлекательной темы.

Ключевые слова: имя прилагательное, категория рода, автоматизация, закрепление.

В.В. Виноградов определял имена прилагательные как «грамматическую категорию, формирующую и объединяющую слова, которые означают признак предмета, определяют имена существительные и обычно согласуются с ними в роде, числе и падеже» /2, с. 157/

Общее значение имен прилагательных заключается в том, что они служат признаками предметов, способными быть качественными (например, хороший, холодный, низкий), относительными (как бумажный, зимний, деревенский) или притяжательными (например, заячий, отцов, бабушкины).

В русском языке имена прилагательные демонстрируют морфологические категории рода, числа и падежа, что подчеркивает их богатое выражение. На начальной стадии обучения крайне важно ознакомить учащихся с формами именительного падежа, включая как твердые, так и мягкие основы. Это должно

происходить до того, как они погрузятся в сложную систему падежей. Обычно мы осуществляем этот процесс в рамках предварительного обучения, предлагая ученикам рассмотреть примеры, которые раскроют уникальную природу каждого прилагательного. Таким образом, мы готовим почву для более глубокого понимания языка и его выразительных возможностей, которые придадут красоту и нюанс в общении. Вариант первого знакомства с прилагательным приведёт в таблице:

Мужской род	Женский род	Средний род	Множественное число
Какой?	Какая?	Какое?	Какие?
Красный Синий Большой	Красная Синяя	Красное Синее	Красные Синие

Задания на закрепление на текущем этапе направлены на автоматизацию употребления родовых окончаний имен прилагательных в именительном падеже. В центре внимания стоит работа с изображениями, которые служат ключом к пониманию. Эти задания, подобно мостам, соединяют теорию и практику, позволяя ученикам уверенно шагать по замысловатым тропам языка.

Каждая картинка оживляет изучаемый материал, создавая яркие ассоциации и погружая учащихся в мир грамматических правил. Через такие визуальные образы ученики не только закрепляют знания, но и развивают способность к аналитическому мышлению, запуская механизм творческой интерпретации. Например:

Тем самым задания становятся не просто формальностью, а увлекательным процессом, способствующим глубокому осмыслению языка. Это время, когда ученик не просто запоминает, но находит удовольствие в открытии новых

горизонтов лексической красоты. Непрерывная практика и внимание к деталям делают изучение языка неотъемлемой частью умственного роста.

Также можно предложить выполнение заданий такого типа:

Составьте словосочетания с данными прилагательными. Поставьте прилагательные в нужной форме.

Модель: новый – дом, комната, окно. – Новый дом, новая комната, новое окно.

1. большой – город, улица, здание, магазины;
2. серый – карандаш, шапка, пальто, тучи;
3. хороший – день, подруга, место, друзья.
4. длинный – путь, дорога, письмо, ленты
5. шоколадный – торт, конфета, мороженое, кексы
6. вкусный – суп, каша, яблоко, блины

На данном этапе необходимо подчеркнуть, что в русском языке существуют прилагательные, обладающие неизменяемой формой. К таким словам относятся, например, беж, бордо (цвета), клёш, гофре (стили одежды), а также нетто, брутто, люкс (прилагательные уточняющего характера). Эти термины обогащают наш язык своей уникальностью и выразительностью. Важно закрепить данные слова через практику: составьте словосочетания, которые точно охарактеризуют предметы, запечатленные на картинке.

На следующем этапе ученики постепенно знакомятся с падежными формами прилагательных, которые идут рука об руку с существительными. В

частности, при введении родительного падежа я представляю следующую таблицу:

И.п.	Р.п.	Окончания
Большой словарь Лучший друг	У меня нет большого словаря Пришёл без лучшего друга	-ого/-его -а/-я
Самое крупное яблоко Синее море	Не нашёл самого крупного яблока Около синего моря	-ого/-его -а/-я
Томатная паста Лучшая подруга	В холодильнике нет томатной пасты. Пришла без лучшей подруги	-ой/-ей -ы/-и
Молодые люди Рулон/Синие обои Мальчики и девочки	Здесь учится много молодых людей Купил 5 рулонов синих обоев В классе 15 мальчиков и 16 девочек □	-ых/-их -ов/-ев/- ей /—/

Для закрепления мы предлагаем задания следующего рода:

Выполните по образцу.

Новый мяч – у меня нет нового мяча, новый костюм, старый костюм, большой стол, футбольный мяч, другой подарок.

Синий костюм – синего костюма, лучший друг, хороший журнал, твой телефон, ваш карандаш, наш пакет.

Вкусная капуста – нет вкусной капусты, спортивная форма, другая лента.

Хорошая подруга – нет хорошей подруги, твоя футболка, наша книга, синяя тушь.

Новые кроссовки – нет новых кроссовок, старые, кожаные.

Хорошие шахматы – нет хороших шахмат, лучшие, ваши.

На начальном этапе изучения превосходной степени прилагательных желательно использовать сложную форму с указанием слова САМЫЙ: самый умный, самый быстрый и так далее.

Для закрепления полезно практиковать игру «Самый». Содержимое игры заключается в карточках с заданиями типа: «Обними самого умного в группе», «Обними самого обидчивого в группе», «Обними самого младшего в группе» и так далее.

Краткую форму прилагательных тоже следует представить на начальном этапе, хотя бы так:

Красивый мальчик – Мальчик (каков?) красив.

Красивая девочка – Девочка (какова?) красива.

Красивое панно – панно (каково?) красиво.

Красивые розы – Розы (каковы?) красивы.

Прилагательные в краткой форме остаются неизменными по падежам, они составляют часть составного именного сказуемого и согласуются с

подлежащим как в роде, так и в числе. Важно отметить, что некоторые из них демонстрируют беглый гласный о/е. Обычно эти особенности проявляются на примерах слов, которые будут представлены в следующем задании: горький – горек, сладкий – сладок, жадный – жаден.

Затем мы закрепим усвоенные знания, выполнив задания подобного рода:

Восстановите пословицы, преобразовав прилагательные в краткую форму:

1. (Малая) пчёлка, да и та трудится.
2. Корень учения (горький), да плод его (сладкий).
3. Кто (скупой) да (жадный), тот в дружбе неладен.
4. (Дорогая) ложка к обеду.
5. Где дружба (прочная), там хорошо идут дела.
6. Кто в двадцать лет не (здоровый), в тридцать не (умный), а в сорок не (богатый), тому век таким не бывать.

Таким образом, уже на начальном этапе обучения русскому языку возникает необходимость в комплексном подходе к освоению имен прилагательных, их разнообразия и форм. Прилагательные оживляют речевую палитру, обогащая её содержанием и красотой. Они не только придают выразительность, но и открывают двери к более глубокому пониманию изысканной структуры изучаемого языка. Каждое прилагательное — это мир оттенков и нюансов, способный передать чувства и эмоции, созвучные внутреннему миру говорящего. Оно позволяет нам приблизиться к сути и богатству языка. Познание прилагательных — это путь к искусству общения, где слова становятся не просто инструментом передачи мысли, а живыми свидетелями нашего восприятия реальности.